

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА СОВМЕСТНО С ИОТ ОБОРУДОВАНИЯМИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ВЫБРОСОВ CO₂ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПРЕДПРИЯТИЙ

¹Писецкий Юрий Валерьевич, ²Юлдашев Джалалиддин Файзулло угли

¹DcS, профессор ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий, ²ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий, докторант.

yuriy.pisetskiy@mail.ru, jalol2122@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10728794>

Abstract. Modern problems of climate change require the application of new methods for regulating carbon dioxide (CO₂) emissions in industrial organizations. In recent decades, significant efforts have been made to establish systems for monitoring and regulating these emissions. In this article, we will explore the potential of using artificial intelligence (AI) in combination with Internet of Things (IoT) devices to achieve more efficient and accurate management of CO₂ emissions in industrial organizations.

Keywords: CO₂, IoT, sensors, monitoring systems and artificial intelligence.

Annotatsiya. Zamonaviy iqlim o'zgarishi muammolari sanoat tashkilotlarida karbonat anhidrid (CO₂) chiqindilarini tartibga solishning yangi usullarini qo'llashni talab qiladi. So'nggi o'n yilliklarda ushbu chiqindilarni monitoring qilish va tartibga solish tizimlarini yaratish bo'yicha katta sa'y-harakatlar amalga oshirildi. Ushbu maqolada biz sanoat tashkilotlarida CO₂ emissiyasini yanada samarali va aniqroq boshqarishga erishish uchun sun'iy intellekt (AI) ni narsalar Interneti (IoT) qurilmalari bilan birgalikda ishlatish imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: CO₂, IoT, sensorlar, monitoring tizimlari va sun'iy intellekt.

Аннотация. Современные проблемы изменения климата требуют применения новых методов регулирования выбросов углекислого газа (CO₂) в промышленных организациях. В последние десятилетия были предприняты значительные усилия по созданию систем мониторинга и регулирования этих выбросов. В этой статье мы рассмотрим потенциал использования искусственного интеллекта (ИИ) в сочетании с устройствами Интернета вещей (IoT) для достижения более эффективного и точного управления выбросами CO₂ в промышленных организациях.

Ключевые слова: CO₂, IoT, датчики, системы мониторинга и искусственный интеллект.

Согласно текущим исследованиям и техническим достижениям, разумно использовать несколько типов датчиков CO₂ в сочетании с сетью Интернета вещей (IoT):

1) Инфракрасные датчики CO₂ (NDIR): Эти датчики работают по принципу обнаружения поглощения инфракрасного света CO₂. Они обеспечивают высокую точность измерений и широкий спектр условий работы. Интеграция датчиков NDIR с сетью Yota позволит организации непрерывно отслеживать выбросы CO₂, а также передавать данные в режиме реального времени для анализа и управления.

2) Электрохимические датчики CO₂: Эти датчики определяют концентрацию углекислого газа посредством химических реакций на электродах. Они очень чувствительны и малы, что делает их идеальными для интеграции в различные устройства и системы мониторинга.

3) Оптические датчики CO₂: используют изменение светового сигнала при прохождении через образец воздуха, содержащий углекислый газ, для определения его

концентрации. Они обладают быстрым временем реакции и могут выдерживать широкий диапазон температур и влажности.

Интеграция различных типов датчиков CO₂ в сеть Yota приведет к созданию полноценной системы мониторинга выбросов углекислого газа, которая обеспечит непрерывный мониторинг состояния окружающей среды предприятия. Данные, полученные с помощью этих датчиков, могут быть загружены в облачное хранилище и проанализированы с использованием алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта. Это позволит нам выявлять аномалии, прогнозировать будущие тенденции и осуществлять эффективные действия по минимизации выбросов CO₂ в организации.

Анализ данных: Данные, полученные датчиками CO₂, затем оцениваются с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. Алгоритмы машинного обучения и глубокого обучения позволяют выявлять закономерности и тенденции выбросов CO₂ предприятием. Это включает в себя выявление отклонений, прогнозирование будущих выбросов и совершенствование промышленных методов для снижения уровней CO₂.

Управление и регулирование: Интеграция системы искусственного интеллекта и IoT-мониторинга с системами управления бизнесом позволяет автоматически контролировать производственные операции для сокращения выбросов CO₂. Это включает автоматизацию систем вентиляции, управление отоплением и охлаждением, а также оптимизацию использования энергии. **Отчетность и стандарты:** Полученные данные также могут быть использованы для составления отчетов о соблюдении экологических требований и стандартов. Это позволяет фирмам соблюдать правовые нормы, одновременно демонстрируя свою социальную и экологическую ответственность.

Практическое применение: Интеграция искусственного интеллекта и интернета вещей для мониторинга и сокращения выбросов CO₂ в настоящее время широко распространена на промышленных предприятиях. Многие фирмы по всему миру устанавливают такие системы не только для снижения негативного воздействия на окружающую среду, но и для повышения эффективности производства и улучшения своего имиджа в глазах клиентов.

Первоначальные исследования и практические примеры показывают, что такие решения позволяют предприятиям более точно и эффективно регулировать выбросы CO₂. Постоянный мониторинг и анализ данных позволяют выявлять потенциальные неисправности и отклонения в производственных процессах, что способствует их быстрому устранению и предотвращению крупных экологических катастроф.

ВЫВОД

Использование такой технологии позволяет предприятиям экономить деньги на энергии и ресурсах, что приносит пользу экономике. Это также помогает улучшить репутацию компании среди общественности, инвесторов и регулирующих органов, что может привести к дополнительным выгодам, таким как инвестиции и новые перспективы для бизнеса. Возможности внедрения такой новой технологии для снижения воздействия на окружающую среду и содействия устойчивому развитию промышленных организаций представляются блестящими. Предстоящие достижения и усовершенствования в области мониторинга выбросов CO₂ и управления ими потенциально могут привести к созданию еще более эффективных и интегрированных систем, которые помогут предприятиям достичь своих целей в области экологической устойчивости и улучшить качество окружающей среды для будущих поколений.

REFERENCES

1. Анализ информационных технологий связи для мониторинга окружающей среды. Central Asian journal of Mathematical Theory and Computer sciences. Писеский Юрий Валериевич, Йулдашев Жалолиддин Файзуллаевич Volume: 04 Issue: 9 | Sep 2023
2. Bugrova N.M., Reznikova J.I. The state of Formica polycтена Foerst. (Hymenoptera, Formicidae) population in recreation forests // Mem. zool. 1990. 44. P.13 – 19.
3. Petal J.M. The effect of industrial pollution of Silesia on population of ants // Pol. Ecol. Stud. (PRL). 1980. 6. №4. P. 665 – 672.
4. Писеский Юрий Валериевич, & Йулдашев Жалолиддин Файзуллаевич. (2023). “Анализ информационных технологий связи для мониторинга окружающей среды”. Central asian journal of mathematical theory and computer sciences, 4(9), 58-63.